

Analisis Potensi Lapangan Kerja Di Kota Baubau

Djafar Mey¹⁾, Fitriani¹⁾, Safrudin Sahar¹⁾, Weka Widayati¹⁾

¹⁾Jurusan Geografi FITK UHO

Email : jamalharimudin@gmail.com

Abstrak: Potensi lapangan kerja diperlukan untuk menentukan dan mengetahui jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja sehingga dapat diketahui tingkat potensi lapangan kerja di Kota Baubau. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan *Location Quotient* (LQ) dan Elastisitas Kesempatan Kerja. Hasil dari penelitian yaitu Lapangan usaha yang dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja yaitu sektor atau lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha real estate, lapangan usaha jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Daya serap tenaga kerja di beberapa sektor atau lapangan usaha di kota Baubau terlihat bahwa lapangan usaha industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan dan keuangan merupakan lapangan usaha yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lainnya.

Kata Kunci : *Potensi, Lapangan Kerja, Baubau*

Abstrack: *Employment potential is needed to determine and know the number of labor supply and demand so that it can be known the level of job potential in Baubau City. The analysis technique used is Location Quotient (LQ) and Elastisitas Opportunity Work. The results of the research are Lapanga business which can be considered to increase the number of employment sector or field of water procurement business, waste management, waste and recycling, business field of providing accommodation and food beverage, field of business of financial services and insurance, real estate business field , education service business field, health services and social activities and other services. The absorption of manpower in some sectors or business fields in Baubau city shows that the business field of processing industry, electricity, gas and drinking water, building, trade and finance is a business field that can absorb more labor compared to other sectors.*

Keyword : *Potential, Employment, Baubau*

1. PENDAHULUAN

Proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan (disparitas) dan pengangguran yang disebut Pembangunan ekonomi (Todaro, 2014). Kegiatan ekonomi dikembangkan berserta prosesnya dengan tujuan Serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya dengan tujuan menciptakan infrastruktur serta menciptakan persaingan demi mencapai perkembangan yang diharapkan. Sebagai implikasi perkembangan ini, dengan sendirinya kesempatan kerja diharapkan akan bertambah, dan tingkat pendapatan meningkat serta kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2010).

Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Upaya-upaya yang dilakukan daerah otonom yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membiayai sektor-sektor yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperhatikan kelayakan tingkat upah (Wijayanti, 2014, Medah).

Lapangan pekerjaan yang ada diciptakan oleh pemerintah dan swasta. Lapangan pekerjaan tersebut diantaranya meliputi sektor pertambangan, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Sektor pertambangan berupa usaha penambangan sedangkan sektor agraris meliputi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sektor industri yang dikelompokkan dalam industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Selanjutnya sektor perdagangan serta sektor jasa berupa jasa kesehatan, jasa transportasi, dan jasa pendidikan. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, termaksud di Kota Baubau. Penduduk yang

datang ingin mendapatkan pekerjaan walau tidak semua ditunjang oleh kemampuan dan keahlian yang memadai sehingga dapat mengakibatkan penawaran tenaga kerja yang melebihi permintaannya yang pada akhirnya akan mempengaruhi angka penyerapan tenaga kerja (Priyasmini, 2016).

Jumlah penduduk kota Baubau pada tahun 2010 sampai dengan 2014 semakin bertambah dari 136.000 jiwa menjadi 139.717 jiwa, 142.576 jiwa, 145.427 dan tahun 2014 menjadi 151.485 jiwa. Hal ini berdampak pada pencari kerja dan tersedianya lapangan kerja. Data Badan Pusat Statistik Kota Baubau pada tahun 2013 dan 2014 mengenai Angkatan Kerja di Kota Baubau menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan (tidak/belum tamat SD, sekolah dasar, SLTP, SMU, SMK dan diploma ke atas) mengalami kenaikan dari 58.408 jiwa menjadi 66.184 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dan jumlah angkatan kerja di kota Baubau berbanding lurus, sehingga untuk tahun kedepannya memungkinkan jumlah penduduk dan angkatan kerja bertambah. Kondisi ini memerlukan analisa khusus tentang potensi tenaga kerja dan penempatannya.

Pemetaan potensi lapangan kerja diperlukan untuk menentukan dan mengetahui jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja sehingga dapat diketahui tingkat potensi lapangan kerja di Kota Baubau untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja.

2. METODE PENELITIAN

Proses analisis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan konsep pemetaan potensi lapangan kerja kota Baubau. Adapun analisisnya berkaitan dengan analisis keadaan dasar dan proyeksi Lapangan Kerja dan penyerapan tenaga kerja. Untuk menganalisis hal tersebut maka diperlukan.

2.1 Teknik Analisis

Analisis Sektor Ekonomi Basis dan Non Basis

Metode *Location Quotient* (LQ) bertujuan untuk menentukan apakah suatu kegiatan industri di suatu daerah tertentu dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan basis atau non-basis dan alat yang digunakan dengan mudah, cepat dan tepat. Dengan kata lain, metode ini mengukur tingkat kemandirian suatu ekonomi local dalam hal pendapatan atau tenaga kerja. Pengukuran LQ diformulasikan secara matematis sebagai berikut (Adisasmita, 2005, Darman 2016).

$$LQ = \frac{V_i/V_t}{V_i/V_t} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

V_i = Jumlah PDRB suatu sektor kabupaten/kodya

V_t = Jumlah PDRB deluruh sektor kabupaten/kodya

V_i = Jumlah PDRB suatu sektor tingkat propinsi

V_t = Jumlah PDRB seluruh sektor tingkat propinsi

Elestisitas Kesempatan Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi di Kota Baubau, menggunakan elastisitas kesempatan kerja yang mengkombinasikan laju pertumbuhan tenaga kerja dengan laju pertumbuhan nilai PDRB.

Laju pertumbuhan tenaga kerja digunakan model sebagai berikut (Arsyad,2010):

$$L^o = \frac{TK_t - TK_{t-1}}{TK_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

L^o = pertumbuhan tenaga kerja

TK_t = tenaga kerja pada tahun t

TK_{t-1} = tenaga kerja pada tahun t-1

Laju pertumbuhan nilai PDRB sektor digunakan model sebagai berikut (Arsyad,2010):

$$Q^o = \frac{Q_t - Q_{t-1}}{Q_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

Q^o = Laju pertumbuhan PDRB

Q_t = Nilai PDRB pada tahun t

Q_{t-1} = Nilai PDRB pada tahun t-1

Peranan sektor-sektor ekonomi penyerapan tenaga kerja, dapat digunakan rumus elastisitas kesempatan kerja (Case, 2007):

$$\eta^N = \frac{L^o}{Q^o} \dots\dots\dots(4)$$

Dimana :

η^N = elastisitas penyerapan tenaga kerja

L^o = laju pertumbuhan tenaga kerja

Q^o = laju pertumbuhan PDRB

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah penelitian meliputi seluruh Kota Baubau yang terdiri dari delapan Kecamatan yaitu Kecamatan Betoambari, Kecamatan Murhum, Kecamatan Batupoaro, Kecamatan Wolio, Kecamatan Kokalukuna, Kecamatan Sorawolio, Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lea-Lea (Gambar 1).

Gambar 1. Batas Administrasi Lokasi Penelitian

3.1. Analisis Potensi lapangan Pekerjaan Kota Baubau

Analisis Sektor Ekonomi Basis dan Tenaga Kerja Basis

Lapangan usaha yang tercatat di Kota Baubau terdiri dari 17 sektor lapangan usaha, diantaranya yaitu 1) pertanian, 2) pertambangan dan penggalian, 3) industri pengolahan, 4) listrik dan gas, 5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 6) konstruksi, 7)

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 8) transportasi dan pergudangan, 9) penyediaan akomodasi dan makanan minuman, 10) informasi dan komunikasi, 11) jasa keuangan dan asuransi, 12) real estate, 13) jasa perusahaan, 14) administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, 15) jasa pendidikan, 16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan 17) jasa lainnya. Lapangan usaha ini tercatat dalam data PDRB yang tercatat 5 tahun ke belakang (2010 – 2014) (Tabel 1) .

Tabel 1. Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Baubau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) pada tahun 2010 2014.

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
1. Pertanian	519.362.00	551.010.70	629.585.80	710.872.30	798.178.10
2. Pertambangan & Pengalihan	117.767.70	145.299.00	186.779.30	207.564.60	242.271.00
3. Industri Pengolahan	145.219.00	165.253.90	179.887.70	192.058.90	225.358.00
4. Listrik, Gas	2.099.90	2.142.50	2.571.30	2.595.10	2.794.00
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	10.691.80	11.901.80	14.016.80	15.916.00	18.400.10
6. Konstruksi	640.001.10	741.265.50	855.961.80	970.922.70	1.052.909.80
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	567.210.60	649.176.90	754.463.50	837.455.80	957.121.20
8. Transportasi dan Pergudangan	193.209.60	215.687.90	235.717.00	255.462.10	279.709.10
9. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	32.567.00	45.610.70	54.049.00	60.019.70	67.502.80
10. Informasi dan Komunikasi	153.00	155.982.00	169.487.30	188.209.20	191.792.30
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	84.799.10	101.426.40	119.483.70	139.310.80	163.839.60
12. Real Estate	111.804.90	124.403.50	138.938.30	150.863.30	166.472.10
13. Jasa Perusahaan	5.023.20	5,932.00	6.623.60	7.479.40	8.283.50
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	337.070.90	381.564.40	401.649.50	442.301.80	523.824.50
15. Jasa Pendidikan	218.241.20	263.009.30	284.303.50	315.299.50	373.301.30
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40.358.90	47.036.50	52.920.80	59.887.70	66.369.80
17. Jasa Lainnya	106.551.20	128.489.70	148.286.10	164.822.10	186.127.80
TOTAL PDRB	3.132.131.10	3.735.192.70	4.234.725.00	4.721.041.00	5.324.255.00

Sumber: BPS dalam Angka Kota Baubau, 2015

Analisis *Location Quotient* (LQ) untuk menentukan sektor basis yang berfungsi untuk menentukan sektor yang dapat di ekspor keluar daerah dan ini dapat mengindikasikan bahwa hasil dari sektor basis mempunyai tenaga kerja yang lebih banyak dari pada sektor non basis. Sektor basis dapat dilihat pada analisis LQ pada Tabel 2. Pada Tabel 2 terlihat bahwa sektor basis tahun 2014 pada 17 sektor terdapat pada 13 sektor lapangan usaha, diantaranya

yaitu 1) listrik, gas (1.50), 2) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (1.67), 3) konstruksi (1.60), 4) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (1.53), 5) transportasi dan pergudangan (1.20), 6) penyediaan akomodasi dan makanan minuman (2.19), 7) informasi dan komunikasi (1.32), 8) jasa keuangan dan asuransi (1.90), 9) real estate (1.90), 10) administrasi pemerintahan, pertahanan dan

jaminan sosial wajib (1.63), 11) jasa pendidikan (1.54), 12) jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1.29) dan 13) jasa lainnya

(2.52). Penyerapan tenaga kerja dapat diukur dengan melihat sisi sektor unggulan (Putri, 2012).

Tabel 2. Hasil Analisis LQ terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Baubau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2010 – 2014

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
1. Pertanian	0.58	0.56	0.59	0.59	0.58
2. Pertambangan & Pengalihan	0.13	0.15	0.17	0.17	0.18
3. Industri Pengolahan	0.70	0.67	0.71	0.69	0.71
4. Listrik, Gas	1.67	1.58	1.61	1.54	1.50
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1.68	1.71	1.75	1.73	1.67
6. Konstruksi	1.80	1.73	1.77	1.75	1.60
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.56	1.50	1.59	1.56	1.53
8. Transportasi dan Pergudangan	1.39	1.33	1.28	1.22	1.20
9. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	2.06	2.23	2.27	2.24	2.19
10. Informasi dan Komunikasi	1.49	1.41	1.36	1.31	1.32
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.87	1.81	1.90	1.90	1.90
12. Real Estate	1.87	1.81	1.90	1.90	1.90
13. Jasa Perusahaan	0.86	0.84	0.85	0.82	0.79
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.65	1.62	1.67	1.65	1.63
15. Jasa Pendidikan	1.55	1.58	1.62	1.57	1.54
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.31	1.32	1.37	1.36	1.29
17. Jasa Lainnya	2.56	2.60	2.66	2.63	2.52

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Hasil LQ lima tahun terakhir pada dasarnya mengalami fluktuasi, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan. Namun untuk menentukan sektor mana yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja maka laju pertumbuhan (r) LQ akan menjadi perhatian (Tabel 3). Laju pertumbuhan (r) LQ mendukung analisis LQ untuk menunjukkan progres yang baik dalam setiap sektor. Hasil analisis LQ diatas menunjukkan nilai tertinggi berada pada

sektor jasa lainnya, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, jasa keuangan dan asuransi dan real estate. Hal ini dapat menjadi peluang untuk pengiriman produk hasil dari sektor untuk diekspor dari kota Baubau. Pendekatan sektor basis ini lebih menekankan pada pemilihan sektor-sektor ekonomi yang dapat lebih tepat dan cepat berperan sebagai penggerak ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan (Kesuma, 2015).

Tabel 3. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan LQ Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Baubau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	r (2010, 2011)	r (2011, 2012)	r (2012, 2013)	r (2013, 2014)
1. Pertanian	-0.04	0.05	0.00	-0.01
2. Pertambangan & Pengalihan	0.12	0.18	-0.01	0.03
3. Industri Pengolahan	-0.03	0.05	-0.03	0.03
4. Listrik, Gas	-0.05	0.01	-0.04	-0.02
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.02	0.03	-0.02	-0.03
6. Konstruksi	-0.04	0.02	-0.01	-0.09
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.04	0.06	-0.02	-0.02
8. Transportasi dan Pergudangan	-0.04	-0.03	-0.05	-0.01
9. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	0.08	0.02	-0.01	-0.02
10. Informasi dan Komunikasi	-0.06	-0.03	-0.04	0.01
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	-0.03	0.05	0.00	0.00
12. Real Estate	-0.03	0.05	0.00	0.00
13. Jasa Perusahaan	-0.02	0.00	-0.03	-0.04
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.02	0.03	-0.01	-0.01
15. Jasa Pendidikan	0.02	0.02	-0.03	-0.02
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.01	0.04	-0.01	-0.05
17. Jasa Lainnya	0.02	0.02	-0.01	-0.04

Sumber: Hasil Olah Data, 2015

Kota Baubau mengalami fluktuasi pada 17 sektor. Sektor listrik gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, informasi dan telekomunikasi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menunjukkan bahwa kecenderungannya kurang stabil dibandingkan dengan 13 sektor yang merupakan sektor basis dalam memproduksi, hal ini ditunjukkan adanya tiga angka minus pada laju pertumbuhan. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya.

Kestabilan nilai laju pertumbuhan pada sektor basis berada pada sektor atau lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan

sampah, limbah dan daur ulang, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha real estate, lapangan usaha jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja pada ketujuh sektor atau lapangan usaha di Kota Baubau.

Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi di suatu daerah terkhusus kota Baubau dengan sumber daya produksi lokal, termasuk tenaga kerja, dan bahan baku dan outputnya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita dan penciptaan peluang kerja. Dengan demikian, sektor basis yang kegiatannya menjual dan mencukupi barang dari luar daerah

membutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi pasokan barang yang akan diekspor keluar daerah. Hal tersebut menggambarkan peranan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja.

3.2. Elastisitas Kesempatan Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi di Kota Baubau, menggunakan elastisitas kesempatan kerja yang mengkombinasikan laju pertumbuhan tenaga kerja dengan laju pertumbuhan nilai PDRB.

Elastisitas Penyerapan tenaga kerja di Kota Baubau untuk tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa lapangan usaha yang mempunyai elastisitas lebih besar 1 (satu) yaitu pertambangan/penggalian dan industri pengolahan. Hal ini menandakan kemampuan sektor-sektor ekonomi untuk

menyerap tenaga kerja, apabila jumlah nilai PDRB naik 1% maka jumlah tenaga kerja yang dapat diserap akan naik kurang dari 1%, sebaliknya apabila jumlah, nilai PDRB menurun 1% maka jumlah tenaga kerja yang akan, terserap akan turun lebih dari 1%.

Lapangan usaha yang mempunyai elastisitas kurang dari satu yaitu lapangan usaha listrik gas dan air minum, lapangan usaha transportasi/komunikasi dan jasa-jasa. Hal ini menandakan bahwa kemampuan sektor-sektor ekonomi untuk menyerap tenaga kerja, apabila jumlah nilai PDRB naik 1% maka jumlah tenaga kerja yang dapat diserap akan naik kurang dari 1%, sebaliknya apabila jumlah nilai PDRB menurun 1% maka jumlah tenaga kerja yang akan terserap akan turun kurang dari 1% (Tabel 4).

Tabel 4. Nilai Elastisitas Kesempatan Kerja Kota Baubau, 2011-2013

No.	Lapangan Usaha	Elastisitas Tenaga Kerja (%)	Elastisitas Nilai PDRB (%)	Elastisitas Kesempatan Kerja (%)
1	Pertanian	-19.25	19.15	-1.01
2	Pertambangan/Penggalian	74.06	28.75	2.58
3	Industri Pengolahan	39.15	12.53	3.12
4	Listrik, Gas dan Air Minum	3.92	24.29	0.16
5	Bangunan	-24.95	23.20	-1.08
6	Perdagangan	-6.68	20.02	-0.33
7	Transportasi/Komunikasi	21.01	21.96	0.96
8	Keuangan	-36.02	32.77	-1.10
9	Jasa-Jasa	14.19	15.37	0.92
10	Lainnya	0.00	21.92	0.00
TOTAL		65.44	219.97	4.23

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Hasil analisis elastisitas kesempatan kerja tertinggi berada di lapangan usaha pertambangan/penggalian dan industri pengolahan. Pada hasil analisis LQ menunjukkan kedua lapangan usaha ini tidak termasuk sektor basis namun sektor non basis, yang mendukung pemasukan dalam daerah dan hasil produksinya

dimanfaatkan dalam daerah kota Baubau. Sedangkan laju pertumbuhan LQ di kedua lapangan usaha ini menunjukkan kestabilan dalam laju pertumbuhan LQ dan didukung dengan elastisitas kesempatan kerja, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan dan difokuskan dalam penyerapan tenaga kerja kedepannya untuk kota Baubau.

3.3. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja (Serap TK) merupakan perbandingan antara selisih tenaga kerja (TK) dari penyerapan tenaga kerja pada tahun t (TKt) dan penyerapan tenaga kerja pada tahun t-1 (TKt-1) dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Analisis penyerapan tenaga kerja dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya seberapa banyak tenaga kerja yang dapat

terserap untuk setiap kenaikan 1% LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi). Lapangan usaha yang memiliki daya serap tenaga kerja yang banyak berada pada lapangan usaha Industri pengolahan, Transportasi dan Komunikasi dan Pertambangan. Angka mines menunjukkan ketidak stabilan dalam penyerapan tenaga kerja sehingga perlu adanya inovasi dalam mengembangkan lapangan usaha (Tabel 5).

Tabel 5. Daya Serap Tenaga Kerja Akibat Pertumbuhan Ekonomi Kota Baubau

lapangan usaha	Tenaga Kerja (Orang)			ΔTK	LPE (%)	Serap TK Per 1% LPE
	2011	2012	2013			
Pertanian	8984	9100	7534	-1450	3.11	-466.23
Pertambangan/Penggalian	242	490	933	691	-10.16	-68.01
Industri Pengolahan	3222	2512	5295	2073	-4.26	486.62
Listrik, Gas dan Air Minum	147	395	153	6	1.8	3.33
Bangunan	5219	4787	4177	-1042	-2.57	405.45
Perdagangan	17326	15178	16241	-1085	-1.22	889.34
Transportasi/Komunikasi	4873	4070	6169	1296	-22.9	-56.59
Keuangan	1080	344	794	-286	-2.86	100
Jasa-Jasa	14684	14471	17112	2428	-7.48	-324.59

Sumber: Hasil Olahan

Tabel diatas mengindikasikan bahwa daya serta tenaga kerja di beberapa sektor atau lapangan usaha di kota Baubau terlihat bahwa lapangan usaha industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan dan keuangan merupakan lapangan usaha yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lainnya. Sedangkan pertanian terlihat adanya pengurangan tenaga kerja tiap tahunnya.

4. KESIMPULAN

Lapangan usaha yang tercatat di Kota Baubau terdiri dari 17 sektor lapangan usaha, Lapangan usaha yang dapat menjadi

pertimbangan untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja yaitu sektor atau lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha real estate, lapangan usaha jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Daya serta tenaga kerja di beberapa sektor atau lapangan usaha di kota Baubau terlihat bahwa lapangan usaha industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan dan keuangan merupakan lapangan usaha yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta
- Case, dan Fair. 2005. Prinsip-prinsip Ekonomi Mikro, Edisi IX, (Alih Bahasa Barlian Muhamad). PT INDEKS. Jakarta.
- Darman dan Muhammad Nur Afiat. 2016. Analisis sector unggulan dan penyerapan tenaga kerja Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Jurnal Ekonomi, Vol 1. No.1 P. 56-66
- Kesuma, Ni Luh Aprilia., dan I Made Suyana Utama. 2015. Analisis Sektor Unggulan Dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung. E-Jurnal EP Unud, Vol. 4 No.3, p. 169 – 179.
- Putri, Christina Hani dan Surya Dewi Rustariyuni. 2012. Analisis Struktur Perekonomian Bali: Pendekatan Shift Share. E-Jurnal EP Unud, Vol. 3 No.1, p. 111-120
- Priyasmini, Ni Made dan Dewa Nyoman Budiana. 2016. Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Badung. E-Jurnal EP Unud, Vol. 5 No.4. ph: 1241-1264.
- Sukirno, Sadono, 2010. Teori Pengantar Makroekonomi, Edisi Ketiga. Raja Grafindo. Jakarta
- Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith. 2014. Pembangunan Ekonomi, 12 ed. Erlangga. Jakarta.
- Wijayanti, S., dan Ni Luh Putu Karmini.2014. Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Bali. E-Jurnal EP UNUD, Vol. 3 No.10 p. 460-466.

